

समकालीन केंद्र-राज्य संबंध आणि संघराज्यवाद

डॉ.सूर्यवंशी जी.डी¹

प्रस्तावना :

जगभरातील शासन व्यवस्थेचा विचार केला असता असे लक्षात येते की, प्रत्येक देशातील शासन व्यवस्था ही भिन्न आहे. कोणत्याही देशाच्या शासन व्यवस्थेवर त्या देशातील ऐतिहासिक, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक परिस्थितीचा प्रभाव दिसून येतो. त्यातून त्या देशाची राज्य व्यवस्था निर्माण झालेली दिसून येते. याला भारतही अपवाद नाही. भारताच्या राज्यव्यवस्थेला प्रदिर्घ असा वारसा लाभलेला आहे. भारतावर झालेले आक्रमणे ब्रिटीश शासन व्यवस्था, ब्रिटीशांनी केलेले कायदे, सामाजिक सुधारणा, स्वातंत्र्य चळवळ या सर्व घडामोडीतून भारताची शासन व्यवस्था निर्माण झालेली दिसून येते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय राज्यघटना आमलात आलेली दिसून येते. भारतीय राज्यघटनेमध्ये देशाच्या शासन व्यवस्थेची तरतुद करण्यात आलेली दिसून येते. भारताची राज्यव्यवस्था ही संघराज्यीय तत्वांवर आधारित असून, ती संविधानाने घडविलेली एक वैशिष्ट्यपूर्ण आणि संतुलित अशी रचना आहे. भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेपासून ते भाग XI (कलम 245 ते 263) पर्यंत केंद्र-राज्य संबंधाचे स्वरूप स्पष्ट केलेले दिसून येते. भारतीय संघराज्यवाद हा शुद्ध संघराज्य नसून 'अर्ध-संघराज्य' (Quasi-Federal) किंवा 'सहकारी संघराज्य' (Cooperative Federalism) म्हणून ओळखले जाते. कारण केंद्राला काही विशेष अधिकार देण्यात आले असले तरी राज्यांनाही स्वतंत्र अधिकार व कार्यक्षेत्र देण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध हे भारतीय लोकशाहीच्या स्थैर्याचे आणि प्रशासनिक कार्यक्षमतेचे मूलभूत अधिष्ठान मानले जाते.

समकालीन काळात केंद्र-राज्य संबंधांचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा बनला आहे. आर्थिक उदारीकरणानंतरची परिस्थिती, वस्तू आणि सेवा कर (GST) व्यवस्था, 14 वा आणि 15 वा वित्त आयोग, नियोजन आयोगाच्या जागी स्थापन झालेला निती आयोगाची भूमिका, तसेच प्रादेशिक पक्षांची वाढती ताकद या सर्व घटकांचा संघराज्यीय संरचनेवर महत्त्वपूर्ण मोठा परिणाम झालेला दिसून येतो. 'सहकारी संघराज्यवाद' आणि 'स्पर्धात्मक संघराज्यवाद' (Competitive Federalism) या संकल्पनांनी भारतीय संघराज्यवादाला दिले आहेत. राज्ये आता विकासासाठी एकमेव असतांना केंद्रशी सहकार्य करण्याची गरजही प्रकर्षाने जाणवते. राजकीय दृष्टीकोणातून पाहता वेगवेगळ्या पक्षांची केंद्र व राज्यात सत्ता असते, राज्यपालांच्या अधिकारांचा वापर, राष्ट्रपती राजवटीचा प्रश्न, तसेच अनुच्छेद 356 चा वापर या मुद्द्यांवरून केंद्र-राज्य संबंधामध्ये सातत्याने तणाव निर्माण झालेला दिसून येतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांनी (उदा. एस.आर. बोम्मई प्रकरण) संघराज्यीय तत्वांना बळकटी दिली आहे आणि केंद्राच्या अधिकारांवर घटनात्मक मर्यादा

¹ राज्यशास्त्र विभाग, बलभीम कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, बीड.

स्पष्ट केल्या आहेत. त्यामुळे न्यायपालिकेची भूमिका देखील समकालीन केंद्र-राज्य संबंधांच्या अभ्यासात अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

अलीकडच्या काळामध्ये आर्थिक परिमाणांच्या दृष्टीने, महसूल वाटप, अनुदाने, वित्त आयोगाच्या शिफारशी, जीएसटी परिषद इत्यादींमुळे केंद्र-राज्य संबंधांचे नवे स्वरूप विकसित झाले आहे. विशेषतः जीएसटी परिषद ही 'संवाद आणि सहमती' या तत्वांवर आधारित असल्याने ती संघराज्यवादाचा एक जिवंत उदाहरण ठरले आहे. तथापि, महसूल घट, कर्ज मर्यादा, आणि वित्तीय स्वायत्ततेचे प्रश्न हे राज्यांसमोरील गंभीर आव्हाने म्हणून उभे राहिली आहेत.

प्रशासनिक स्तरावर अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय संस्था, तसेच आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य (उदा. कोविड-19 काळातील समन्वय) यांसारख्या विषयांमध्ये केंद्र-राज्य समन्वयाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. आपत्तीच्या काळात केंद्राने दिलेले मार्गदर्शन आणि राज्यांनी केलेली अंमलबजावणी यामुळे संघराज्यवादाची कार्यक्षमता तपासली गेली आहे.

आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात प्रादेशिक अस्मिता, स्थानिक स्वायत्तता आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांच्यात संतुलन राखणे ही मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळे केंद्र-राज्य संबंधांचा अभ्यास केवळ घटनात्मक चौकटीपुरता मर्यादित न राहता राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि न्यायिक पैलूंनी सखोलपणे करणे आवश्यक आहे. या संशोधन पेपरमध्ये समकालीन केंद्र-राज्य संबंधांचा सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक आढावा घेण्यात आला आहे. संघराज्यवादाच्या संकल्पना, घटनात्मक तरतुदी, आयोगांचे अहवाल, न्यायालयीन निर्णय, आर्थिक आणि राजकीय घडामोडी यांच्या आधारे भारतीय संघराज्यवादाचे वर्तमान स्वरूप आणि भविष्यातील दिशा यांचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

अशा प्रकारे, समकालीन केंद्र-राज्य संबंध आणि संघराज्यवादाचा अभ्यास हा भारतीय लोकशाहीच्या सशक्तीकरणासाठी अत्यंत आवश्यक असून, तो प्रशासनिक परिणामकारकता, प्रादेशिक समता आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांचा समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शक ठरणार आहे.

संघराज्यवादाची संकल्पना :

संघराज्यवाद (Federalism) म्हणजे अशी शासनव्यवस्था ज्यामध्ये सत्तेचे आणि अधिकारांचे विभाजन केंद्र आणि राज्यांमध्ये संविधानाच्या तरतुदी नुसार केले जाते. केंद्राला कोणते अधिकार असतील आणि राज्याला कोणते अधिकार असतील याची स्पष्ट तरतुद राज्यघटनेमध्ये करण्यात आली आहे.

संघराज्यवादाची वैशिष्ट्ये :

1. लिखित संविधान, 2. संविधानाची सर्वोच्चता, 3. सत्तेचे स्पष्ट विभाजन, 4. द्विसदनी विधिमंडळ (राज्यसभा), 5. स्वतंत्र न्यायपालिका, 6. संविधान दुरुस्तीची विशेष प्रक्रिया,

7. भारतीय संविधानातील केंद्र-राज्य संबंध भारतीय संविधानाच्या भाग XI (कलम 245 ते 263) मध्ये केंद्र-राज्य संबंधांचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे.

(1) कायदेविषयक संबंध :

सातव्या अनुसूचीमध्ये तीन याद्या दिलेल्या आहेत -

अ. केंद्र सूची (Union List) - संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, चलन इत्यादी.

ब. राज्य सूची (State List) - पोलीस, आरोग्य, शेती इत्यादी.

क. समवर्ती सूची (Concurrent List) - शिक्षण, वन, विवाह इत्यादी

कलम 249, 250, 252, 253 या अंतर्गत काही विशिष्ट परिस्थितीत केंद्र शासनाला राज्य सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार आहे. अशा वेळेस केंद्र सरकारने कायदा केला तर तो राज्यामध्ये लागू होतो. राज्यातील कायदा रद्द होतो.

2) प्रशासकीय संबंध

प्रशासकीय संबंधा अंतर्गत राज्य घटनेमध्ये कलम 256 ते 263 मध्ये प्रशासकीय संबंध दिले आहेत. केंद्र सरकार राज्यांना वेळोवेळी आवश्यक निर्देश देऊ शकतात. त्याच बरोबर केंद्र राज्यांमध्ये योग्य समन्वय ठेवण्यासाठी अंतरराज्यपरिषद (Inter-State Council) या संस्थेची निर्मिती करण्यात आली आहे.

(3) आर्थिक संबंध

केंद्र आणि राज्यांच्या आर्थिक विषयाशी संबंधीत तरतूद राज्य घटनेमध्ये करण्यात आली आहे. राज्य घटनेच्या कलम 268 ते 293 मध्ये कर वितरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर वित्त आयोग (Finance Commission) केंद्र-राज्यांसाठी आर्थिक तरतूद करून त्याचे वाटप करत असतो. सध्या जीएसटीमुळे (101 वी घटनादुरुस्ती) अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत मोठा बदल करण्यात आला आहे.

समकालीन केंद्र-राज्य संबंध

भारतामध्ये बहुपक्षिय पद्धती आहे. त्यामुळे केंद्रा मध्ये आणि राज्यामध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची सत्ता पाहायला मिळते. त्यातून अनेक वेळा केंद्र आणि राज्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झालेला दिसून येतो. त्यातून विकासाचा असमतोल निर्माण होतांना दिसून येतो. परंतू अलीकडच्या काळामध्ये केंद्र राज्य संबंधांचे स्वरूप बदललेले पाहायला मिळते. याचा आढावा पुढील प्रमाणे घेता येईल.

१) सहकारी संघराज्यवाद (Cooperative Federalism)

नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोगाच्या स्थापनेनंतर केंद्र व राज्यांमध्ये सहकार्याचे धोरण पुढे आले आहे. विकास योजनांमध्ये राज्यांचा सहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. यातून केंद्र आणि राज्यांचे संबंध सुधारण्यास मदत होणार आहे.

२) स्पर्धात्मक संघराज्यवाद (Competitive Federalism)

देशातील विविध राज्यांमध्ये गुंतवणूक, विकास, उद्योग यासाठी स्पर्धा निर्माण झाले आहे. 'Ease of Doing Business' निर्देशांक हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.

३) जीएसटी परिषद (GST Council)

जीएसटी परिषद ही केंद्र-राज्य आर्थिक सहकार्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. परंतु महसूल तुटीच्या मुद्द्यावर काही राज्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. बऱ्याच वेळेला निधी वाटपावरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये वाद निर्माण झालेले दिसून येतात. यातून राज्यांच्या विकासाला खिळ बसतांना दिसून येते.

४) राज्यपालांची भूमिका

अलीकडील काळात केंद्र आणि राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असल्यामुळे विविध कारणांमुळे संघर्ष निर्माण झालेला दिसून येतो. काही राज्यांमध्ये राज्यपाल व राज्य सरकार यांच्यात तणाव निर्माण झालेला दिसून आला आहे. राज्यपालांच्या अधिकारांच्या मर्यादांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

५) कलम 356 चा वापर

केंद्र सरकारवर राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या अधिकाराचा पूर्वी गैरवापर झाल्याचे आरोप झालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने एस. आर. बोम्मई प्रकरणाच्या माध्यमातून (1994) त्यावर मर्यादा घातल्याचे दिसून येते.

६) भाषिक व प्रादेशिक अस्मिता

भारतामध्ये विविधता दिसून येते. यामध्ये राज्यांच्या भाषिक व सांस्कृतिक ओळखीमुळे केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये संवेदनशीलता आवश्यक आहे. भाषिक व प्रादेशिक वादांमुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये अनेक वेळा संघर्ष झालेला दिसून येतो. त्यामुळे केंद्र सरकारला योग्य भूमिका घेणे गरजेचे ठरते.

५. न्यायालयीन भूमिका

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र-राज्य वादांमध्ये महत्वाची भूमिका बजावली आहे. एस. आर. बोम्मई प्रकरण (1994), संघराज्यवाद हा संविधानाचा मूलभूत ढांचा आहे. केशवानंद भारती प्रकरण (1973), मूलभूत संरचना सिद्धांत याबाबतील अलीकडील प्रकरणांमध्ये राज्यकर्त्यांच्या अधिकारांबाबत मार्गदर्शक तत्वे न्यायालयाने घालून दिली आहेत.

संघराज्यवादातील आव्हाने

1) केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती (Trends of Centralisation) :

भारतीय संविधानाने केंद्राला तुलनेने अधिक अधिकार दिले आहेत. विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीतील तरतुदी, विशिष्ट अधिकार, राज्यपालांची नियुक्ती, अखिल भारतीय सेवा इत्यादी माध्यमांतून केंद्राचे वर्चस्व निर्माण झालेले दिसून येते.

• **आर्थिक केंद्रीकरण** - केंद्र शासनाने 1 जूलै 2017 पासून जीएसटी (GST) कायदा लागू केल्यानंतर राज्यांच्या करआकारणीवरील स्वायत्ततेत घट झाली आहे. त्याच बरोबर समवर्ती यादीतील विषयांवर केंद्राचा हस्तक्षेप वाढला आहे. तसेच कलम 356 चा वापर केंद्र सरकार आपल्या कायद्यासाठी करतांना दिसून येते.

२) आर्थिक संघराज्यवादातील समस्या (Fiscal Federalism Issues)

संघराज्यवादाची प्रभावी अंमलबजावणी आर्थिक स्वायत्ततेवर अवलंबून असते. राज्यांची आर्थिक अवलंबित्वता, राज्यांना केंद्राकडून मिळणारे अनुदानांवर अवलंबून राहणे. वित्त आयोग व नीती आयोगाची भूमिका, संसाधनांचे वाटप करताना राजकीय घटकांचा प्रभाव असल्याचा आरोप सातत्याने केंद्र सरकार झालेला दिसून येतो. उदा: जीएसटी भरपाई प्रश्न, कोविड-19 काळात राज्यांना भरपाई देण्याबाबत निर्माण झालेले तणाव.

३) राज्यपाल पदाचा राजकीय वापर

राज्यपालांची नियुक्ती केंद्र सरकार करते. त्यामुळे काहीवेळा ते केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यांमध्ये कार्य करत असल्याचा आरोप होत असतो. बहुमत सिद्ध करण्यास विलंब, त्वरित निर्णय, विधेयकांना मंजूरी देण्यास विलंब, विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यावर मतभेद यामुळे केंद्र-राज्य संबंधामध्ये तणाव वाढतांना दिसून येतो.

४) प्रादेशिक असमतोल व विकासातील विषमता

देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर राज्यांमध्ये आर्थिक व सामाजिक विकासातील मोठी तफावत दिसून येते. दक्षिण व पश्चिम राज्यांची तुलनेने चांगली आर्थिक स्थिती, पूर्व व उत्तर-पूर्व राज्यांचा मागासलेपणा, संसाधनांच्या वाटपावरून

निर्माण होणारे मतभेद ही विषमता संघराज्याच्या एकात्मतेसाठी आव्हान ठरते. त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रादेशिक असमतोल दुर करणे गरजेचे आहे.

५) प्रादेशिक पक्षांचा उदय व राजकीय स्पर्धा

देशातील प्रादेशिक पक्षांची वाढ ही संघराज्यवादासाठी सकारात्मक असली तरी यामुळे केंद्र-राज्य संघर्ष वाढवू शकतो. वेगवेगळ्या पक्षांचे केंद्र व राज्यात सरकार, धोरणांमध्ये मतभेद (उदा. कृषी कायदे, CAA इ.), राजकीय ध्रुवीकरण इत्यादींमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये संघर्ष निर्माण झालेला दिसून येतो.

६) न्यायालयीन हस्तक्षेप (Judicial Intervention)

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये संघराज्याच्या मर्यादा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. केंद्र-राज्य वाद न्यायालयात जाणे, संविधानाच्या मूलभूत संरचना तत्त्वामुळे संसदेला मर्यादा, यामुळे कधी कधी धोरणनिर्मितीत विलंब होतो.

७) अंतर्गत सुरक्षा व कायदा-सुव्यवस्था

कायदा व सुव्यवस्था हा राज्य विषय असला तरी दहशतवाद, नक्षलवाद, सायबर गुन्हे इत्यादी बाबींमध्ये केंद्राचा वाढता हस्तक्षेप दिसतो. NIA, UAPA सारखे केंद्रीय कायदे, केंद्रीय सुरक्षा दलांची नेमणूक, यामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. यातून केंद्र राज्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झालेला दिसून येतो.

८) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती

७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संवैधानिक दर्जा दिला असला तरी आर्थिक व प्रशासकीय स्वायत्ततेचा अभाव, राज्य सरकारांचे नियंत्रण यामुळे तिसऱ्या स्तरावरील संघराज्यवाद प्रभावीपणे कार्यरत झालेला दिसून येत नाही.

९) जागतिकीकरण व आंतरराष्ट्रीय करार

जागतिकीकरणामुळे अनेक धोरणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठरवली जातात. WTO, FTA करारांचा प्रभाव, पर्यावरणीय करार, राज्यांना सल्लामसलत न करता घेतलेले निर्णय यामुळे राज्यांच्या हितसंबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.

१०) सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता

भारत विविध भाषा, धर्म, संस्कृती असलेला देश आहे. भाषेचा प्रश्न (उदा. हिंदीचा प्रसार), प्रादेशिक ओळख व स्वायत्ततेची मागणी, काही ठिकाणी वेगळ्या राज्यांची मागणी ही विविधता संघराज्यवाद टिकवण्यासाठी संवेदनशीलतेने हाताळणे गरजेचे ठरते.

संघराज्यवाद मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना

1) आर्थिक विकेंद्रीकरणचे बळकटी करण करणे.

वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांचा महसूल वाटा वाढविणे. जीएसटी परिषदेमध्ये राज्यांना अधिक निर्णायक भूमिका घेण्यास वाव देणे. राज्यांना स्वतंत्र कर लावण्याचे मर्यादित अधिकार परत देणे. अनुदान वितरण पारदर्शक व राजकीय प्रभावापासून मुक्त ठेवणे. **उद्दिष्ट:** राज्यांची आर्थिक स्वायत्त विकासक्षमता वाढविणे.

2) राज्यपाल पदाच्या भूमिकेचे पुनर्मूल्यांकन करणे.

राज्यपालांची नियुक्ती करताना संबंधित राज्याशी सल्लामसलत करणे. राज्यपालांच्या अधिकारांची स्पष्ट मर्यादा निश्चित करणे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोर पालन करणे. राज्यपाल पद राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त ठेवणे. **उद्दिष्ट:** घटनात्मक संतुलन राखणे.

3) कलम 356 चा मर्यादित वापर बाबत.

कलम 356 चा केवळ घटनात्मक यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडल्यासच वापर करणे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या S.R. Bommai निर्णयाचे पालन करणे. संसदेमध्ये सखोल चर्चा व पुनरावलोकनाची सक्ती करणे. **उद्दिष्ट:** राज्यांच्या लोकशाही अधिकारांचे संरक्षण.

4) सहकारी संघराज्यवादाचा विकास करणे.

आंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council) नियमित सक्रिय करणे. नीती आयोगामार्फत राज्यांचा धोरणनिर्मितीत सहभाग वाढविणे. केंद्र व राज्यांमध्ये संवाद, समन्वय आणि सहकार्य वाढविणे. "Competitive Federalism" सोबत "Cooperative Federalism" वर भर. **उद्दिष्ट:** विकास प्रक्रियेत सर्व घटकांचा सहभाग.

5) न्यायिक हस्तक्षेप व घटनात्मक संतुलन राखणे.

केंद्र-राज्य वादांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची मध्यस्थी प्रभावी करणे. घटनात्मक तत्वांचे संरक्षण करणे, संघराज्यीय तत्वांचा व्यापक अर्थ लावणे.

6) प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणणे.

अखिल भारतीय सेवांमध्ये राज्यांचा अधिक सहभाग वाढवणे, प्रशासनातील अधिकारांचे स्पष्ट विभाजन करणे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता वाढविणे.

7) स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सशक्तीकरण करणे.

73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. ग्रामपंचायत, नगरपालिका महानगर पालिका यांना आर्थिक स्वायत्तता देणे. त्रिस्तरीय संघराज्यवाद (केंद्र-राज्य-स्थानिक) मजबूतीकरण करणे.

सारांश :

भारतीय संघराज्यवाद हे गतिमान व लवचिक स्वरूपाचे आहे. समकालीन काळात केंद्र-राज्य संबंध अधिक जटिल झाले असले तरी सहकार्य, समन्वय आणि परस्पर विश्वास यांवर आधारित धोरणांमुळे संघराज्य व्यवस्था अधिक बळकट होऊ शकते.

संघराज्यवाद हा केवळ सत्तेचा विभाग नसून राष्ट्रीय एकात्मतेचा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्यांनी संविधानिक मर्यादांचे पालन करून लोकहितासाठी सहकार्याने कार्य करणे आवश्यक आहे.

संदर्भ ग्रंथसूची

1. एम. लक्ष्मीकांत - Indian Polity, McGraw Hill Publication.
2. डी. डी. बसू - Introduction to the Constitution of India, LexisNexis.
3. ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन - The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, Oxford University Press.
4. सुबाष कश्यप - Our Constitution, National Book Trust.
5. एम. पी. जैन - Indian Constitutional Law, LexisNexis.

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*